

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НЕМАТОД РАСТЕНИЙ ГРЕЦКОГО ОРЕХА (*JUGLANS REGIA*) СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА

Саидова Э.А.

Термезский государственный университет

E-mail: elmirasaidova75@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19246361>

В мире на сегодняшний день обеспечение населения высококачественными орехоплодными культурами является одной из важнейших задач. В последние годы значительный ущерб насаждениям грецкого ореха наносят паразитические нематоды, поражающие корневую систему и надземные органы растений, что приводит к снижению урожайности, ухудшению качества плодов и сокращению срока продуктивного использования садов. В связи с этим особое научно-практическое значение приобретает изучение разнообразия нематод в различных агроценозах грецкого ореха, выявление особенностей их видового состава и распространения, определение наиболее вредоносных паразитических видов, а также разработка и внедрение интегрированных мер борьбы с ними.

Развитие орехоплодного садоводства, в том числе возделывание грецкого ореха в Узбекистане, является актуальной задачей в решении экономических и социальных проблем. Оно направлено, прежде всего, на обеспечение населения высококачественными, экологически чистыми и биологически ценными продуктами питания, обладающими высокими питательными и лечебно-профилактическими свойствами.

Грецкий орех обыкновенный (*Juglans regia*) — плодородное дерево, вид рода Орех (*Juglans*) семейства Ореховые (*Juglandaceae*). Грецким орехом также называют плоды грецкого ореха обыкновенного, а также некоторых других видов рода *Juglans*, которые широко используются в пищевой промышленности и кулинарии. Плоды употребляются в свежем виде, а также служат сырьём для получения орехового масла, кондитерских изделий и различных пищевых продуктов.

Материал. Для изучения фаунистического комплекса нематод растений грецкого ореха в период с 2020 по 2025 гг. нами проведены сборы нематод из прикорневой почвы и корневой системы растений в фермерских хозяйствах и приусадебных участках территории Сурхандарьинской области Узбекистан. Исследования проводились общепринятым маршрутным методом [3].

В течение фитогельминтологического исследования собрано и проанализировано 250 проб почвы и 250 проб корневой системы (всего 500 проб) растений грецкого ореха.

Нематоды извлекали вороночным методом Бермана и фиксировали 4 % - ным раствором формалина. Просветление нематод производили в смеси глицерина со спиртом (1:3) и для камеральной обработки материала готовили постоянные препараты на глицерине по методике Сайнхорста [7]. Почвенные образцы на наличие цист образующей нематоды обычно анализировали по стандартной методике Деккера [1].

Видовой состав нематод изучали под микроскопом МБР-3. Для определения видов использовали морфометрические показатели, полученные по общепринятой формуле De Man [4] в ее модификации по Micoletzky [6]. Степень доминирования нематод в растительных и почвенных пробах определяли из процентного состояния особей отдельных видов к числу всех обнаруженных Witkowsky [5].

В результате фитогельминтологических исследований, проведенных в ореховых садах южных районов Сурхандарьинской области Узбекистана, было идентифицировано в общей сложности 103 вида нематод, принадлежащих к 45 родам, 26 семействам, 8 отрядам и 3 подклассам. Обнаруженные нематоды по отрядам распределяются следующим образом: отряд Enoplida представлен 4 видами, Mononchida-2, Dorylaimida-20, Chromadorida-2, Plectida-2, отряд Rhabditida-32, Aphelenchida-10 и Tylenchida-10 видами (табл.).

Таблица. Таксономический состав нематод грецкого ореха (по отрядам)

Отряды	Количество видов	%	Количество особей	%
Enoplida	4	3,9	280	1,7
Mononchida	2	1,9	232	1,4
Dorylaimida	20	19,4	1480	9,2
Chromadorida	2	1,9	51	0,3
Plectida	2	1,9	92	0,5
Rhabditida	32	31,1	4085	25,3
Aphelenchida	10	9,8	2189	13,6
Tylenchida	31	30,1	7751	48
Всего	103	100	16160	100

Результаты исследований показали, что среди отрядов по видовому составу первое место занимает отряд Rhabditida, что составляет 31% от обнаруженных видов нематод растений грецкого ореха. По численности особей первое место занимает отряд Tylenchida, что составляет 47,9% от общей численности обнаруженных нематод.

Анализ проведенных исследований показали, что фауна нематод растений грецкого ореха в условиях Сурхандарьинской области республики недостаточна. Поэтому проведение широкомасштабных фитогельминтологических исследований, определение фаунистического комплекса нематод грецкого ореха данной территории и обоснование мер борьбы с паразитическими видами имеют важное научное и практическое значение в плодоводстве Узбекистана.

Использованная литература:

1. Деккер Х. Нематоды растений и борьба с ними. - М. Колос, 1972. 445 с.
2. Парамонов А.А. Опыт экологической классификации фитонематод // Тр. ГЕЛАН СССР. 1952. - Т.6. - С. 338-369.
3. Парамонов А. А. О некоторых принципиальных вопросах фитогельминтологии // В кн: Сб. работ молодых фитогельминтологов. - М.: 1958. - С.3-11.
4. De Man J.G. Die einheimischen, frei in der reinen erde und im siissen wasser Lebenden Nematoden. - Tijdschr // Nedrl. Dierk. Vereen, 1880. – V.5. – 104 p.
5. Witkowski T. Struktura zgrupowania nicieni zyjacych w glebie upraw rolniczych // Stud. Soc. Sci. Torum. 1966. T.8. – No.3. – 53 p.
6. Micoletzky G. Die freilebenden Erd-Nematoden, mit besonderer Berucksichtigung der Steiermark un der Bukowina, zugleich mit einer Revision samtlicher nicht mariner, freilebender Nematoden in Farm von esenus-Beschreibungen und Bestimmungs-schlusseh // Arch. Naturgesch. -1922. Ant. A. – Vol. 87. – 650 p.
7. Seinhorst J.W. A rapid method for the transfer of nematodes from fixative to anhydrous glycerin // Nematologica. 1959. V. 4, № 1. P. 67-69.

